

ЭОЖ 343.2/7

МҒТАР 10.77.01

**«МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРЫМЕН КӘМЕЛЕТТІК ЖАСҚА ТОЛМАҒАНДАР
АРАСЫНДАҒЫ ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ»**

А.А.ТАЙТЕЛИЕВ

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы, Қосшы қ., Қазақстан Республикасы

Аннотация: Бұл мақалада кәметке толмағандар арасындағы діни экстремизмнің таралу қаупі мен оның алдын алу мәселелері қарастырылады. Қазақстан Республикасында жүргізіліп жатқан саяси шаралар мен құқықтық реттеулерге шолу жасалып, экстремистік ұйымдардың жастарды өз қатарына тарту әдістері талданады. Сонымен қатар, діни радикализмнің әлеуметтік және психологиялық факторлары зерттеліп, экстремизмнің алдын алу мақсатында Қазақстан мен шет мемлекеттерде жүзеге асырылып жатқан іс-шаралар баяндалады. Ғаламтор кеңістігінде радикалды идеологияның таралуына қарсы қолданылатын құралдар, құқық қорғау органдарының жұмысы және үкіметтік бастамаларға ерекше назар аударылады. Халықаралық тәжірибелерге сүйене отырып, діни экстремизмнің алдын алудың тиімді жолдары ұсынылады.

Түйінді сөздер: мемлекеттік орган, діни экстремизм, үкімет, ислам, ғаламтор, кәметке толмағандар, идеялогикалық, терроризм, ұлттық, арнайы операция, ұлттық қауіпсіздік, атқарушы орган, тәжірибе, көзқарастар, дәстүрлі.

**ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ**

А.А.ТАЙТЕЛИЕВ

Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, г.Косшы, Республика Казахстан

Аннотация: В данной статье рассматриваются риски распространения религиозного экстремизма среди несовершеннолетних и меры по его предотвращению. Делается обзор политических мер и правового регулирования, проводимых в Республике Казахстан, анализируются методы вербовки молодежи экстремистскими организациями. Также изучаются социальные и психологические факторы религиозного радикализма, описываются мероприятия, реализуемые в Казахстане и за рубежом для предотвращения экстремизма. Особое внимание уделяется инструментам противодействия распространению радикальной идеологии в интернет-пространстве, работе правоохранительных органов и государственным инициативам. На основе международного опыта предлагаются эффективные пути предотвращения религиозного экстремизма.

Ключевые слова: государственный орган, религиозный экстремизм, правительство, ислам, интернет, несовершеннолетние, идеологизм, терроризм, Национальный, спецоперация, национальная безопасность, исполнительный орган, практика, взгляды, традиционные.

**WAYS TO PREVENT RELIGIOUS EXTREMISM AMONG MINORS
BY STATE BODIES**

A.A.TAITELIEV

The Law Enforcement Academy under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, Kosshy c., the Republic of Kazakhstan

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

Abstract: *This article examines the risks of the spread of religious extremism among minors and the measures to prevent it. It provides an overview of political actions and legal regulations implemented in the Republic of Kazakhstan, analyzing the methods used by extremist organizations to recruit young people. Additionally, the social and psychological factors of religious radicalism are studied, and measures undertaken in Kazakhstan and abroad to counter extremism are described. Special attention is given to tools for combating the spread of radical ideology in the online space, the work of law enforcement agencies, and governmental initiatives. Based on international experience, effective ways to prevent religious extremism are proposed.*

Keywords: *government agency, religious extremism, government, Islam, internet, minors, ideologism, terrorism, national, special operation, national security, executive body, practice, views, traditional.*

Kipicne. 2023 жылы Түркістан облысында Қазақстан Республикасы Президенті Касым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың басшылығымен «Әділетті қазақстан-Адал азамат» тақырыбында өткен ұлттық құрылтайдың екінші отырысында кәмелетке толмағандар арасында деструктивті культтер, радикалды діни ағымдар деректері бойынша тәрбие және ағарту жұмыстарын жақсарту және күшейту қажетілігін атап өтті [1].

Үкіметпен қоғам арасындағы діни экстремистік маңыздағы кез келген туындаған кедергілерді еңсеру үшін жұмыстар атқарылып, ислам діни жайында ілімге түсінік беретін сенімді дереккөздерден алынған маңызды материалдарды үгітеп насихаттайтын сапалы ақпараттар жеткізіліп жатқанымен, азаматтармен дұрыс қабылдамаулары күрделі қиындықтарға әкелуде.

Сондай-ақ діни экстремистік іс-әрекеттер Қазақстанның қалыптасқан жүйесіндегі конституциялық құрылыстың негіздеріне, адам құқықтары мен бостандықтарын бұзумен байланысты маңызды қоғамдық қатынастарына, әлеуметтік құқық бұзушылықтарға әкелу мүмкіндігіне қауіп төндіреді.

Мысалы әлемде 500 жуық әр түрлі деңгейдегі қоғам арасында үрей тудыратын өте қатыгез содырлық актілерімен, жарылғыш заттарды пайдалану арқылы адамдарды өлтірумен ұштасқан лаңкесттік әрекеттерге бейімделген діни экстремистік тұрғыдағы топтар тіркелген, олардың ішіндегі 21 тобы («Аль-Каида», «Өзбекстандағы исламдық қозғалыс», «Братья-мусульмане», «Лашкар-е-Тайба», «Хизб-ут - Тахрир», «Джунд-аль-Халифат», «Таблиги джамагат», «Ат-такфир уаль-хиджра», «Ислам мемлекеті», «Йакын Инкар» (ДАИШ), «Ан-Нусра фронты» және т.б.) Қазақстан Республикасының аумағында анықталып, барлығы сот органымен экстремистік деп танылған тізімге енгізіліп, тыйым салынған.

Экстремистік деп танылған ұйымдарының мүшелері кәмелетке толмағандарды өз қатарына алдап тартуы олардың радикалдануының жаһандық үдерісіне жатқызуға табылады [2,3].

Бұдан бөлек Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2019 жылдың ақпан айынан бастап «Киберқадағалау» яғни Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының сақталуын бақылау үшін қолданылатын ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы мемлекеттік құзірлі органдармен 5 жыл бойы ғаламтор желісіндегі экстремистік-террористік материалдарды анықтауға бағытталған мониторинг жүргізу барысында барлығы 564 мыңнан астам материалдар анықталған, атап айтқанда 2018 жылы 148 900 материал, 2019 жылы 56 311 материал, 2020 жылы 72 100 материал, 2021 жылы 231 346 материал және 2022 жылы 54 420 материал.

Сондай-ақ 2025 жылғы ақпараты бойынша мемлекеттік билік өкілдерінің қызметтерімен ғаламтор кеңістігіне діни экстремистік материалдарды анықтауға бағытталған жұмыстарды іске асыру барысында барлығы 14 313 материал анықталып, оның 13 821 материалдарын сайттардан жою мақсатында әлеуметтік желілердің мекенжайларына 700 хабарлама жіберілген. Нәтижесінде уәкілетті органның 15 нұсқамасы негізінде 264 сілтемеге

қолжетімділікті шектеу жөнінде шаралар қабылданған. Бүгінгі күнде 2024 жылдың қорытындысы бойынша «Киберқадағалаумен» атқарылған жұмыстардың нәтижесі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланбады [4].

Діни экстремизм бүгінде ұйымшыл, мобильді және көпсалалы, іс-әрекеттерінің формалары мен әдістері үнемі жетілдірілуде және адамдарды талғамай кез келгеннің санасын улауды психологиялық методикаларды үйлестіре отырып жүргізуде.

Мемлекетіміздің мүдесі үшін аса ауыр құбылыстардың бірі ретінде ол кәмелетке толмағандардың діни экстремизмге бет бұрып, радикалданып кету қаупінің белең бел алуы мүмкіндігі өткір мәселесінің болуы.

Македония мемлекетінің саясат танушы ғалымы Аристотель айтпақшы “Адамның санасы ақ тақта секілді, нені жазсаң соны көресің” – деген нақыл сөзі бар.

Үкімет алдында тұрған өзекті міндеттер қатарында кәмелетке толмағандардың арасындағы діни экстремизмнің таралу жолдарын іздестіріп, оның алдын алу шарттарын тиімді қарастырып, оның орындалуын ұйымдастыру болып табылады.

Қазақстан Республикасының Конституциясының 12 бабында мемлекеттің азаматтарының құқықтары мен бостандықтары басқа адамдардың құқықтарын және еркіндіктерін бұзбау қажетілігі аталған [5].

Демек халқымыздың келешек ұрпақтың әрі қарай тұрақтылығын және дамуын қамтамасыз етуді ұйымдастыру хақысында адамгершілік көз қарасты, салауатты мінез құлықты және адами тұрғыдағы құндылықтарға тәрбиелеуді орындау мемлекеттің бірінші кезектегі міндетті.

Сондай-ақ сыртқы қол сұғушылықтан жасөспірімдермен жастар арасындағы қамқоршылықты қажет етеді.

Бүгінгі күнде ғаламтор желісінің жүйелері қарқынды прогресифті түрде алға жылжу трансформациялық (*жаңа бағытқа өзгерту*) толқыны экстремистік және террористік ұйымдарының діни экстремистік идеологияны терең әсер ету үшін онлайн таратуға бағыталған ақпараттық қызметінің негізгі алаңына айналып, мемлекеттердің географиялық орналасқанына қарамастан ауқымды аудиторияны қамту мүмкіндігіне ие.

Экстремистік ұйымдарының мүшелері ғаламтор желісіндегі парақшаларына жүктеген экстремистік материалдарына қызығушылық білдірген және басқада өз беттерінше ислам діні жайындағы материалдарды жүктеген азаматтардың табиғи болмысына қарай әр қайсысына жеке тәсілді қолдану арқылы қулық айлақетерімен олардың сеніміне кіріп, мейірімділік танытқандай өздеріне баулауда және әлеуметтік желілерді зорлық-зомбылықты насихаттауға, радикалды идеяларды таратуға стратегиялық құралы ретінде қолданады.

Кәмелетке толмағандарды өздеріне тарту құрылымдары үш ұяшыққа бөлінген, бірінші топ «Іздеушілер», екінші топ «адамдарды тартушы» және үшінші топ «кураторлар», әр құрылған ұяшық өкілдерінің өз рөлдері бар.

«Іздеушілердің» міндетіне – қатарына енгізуге үміткер жайында барлық қажетті ақпараттарды жинайды (фотосуреттер, аудио бейне жазбалар, т.б.). Жиналған мәліметтерге талдау арқылы өңдеу жүргізеді. Бұл жинақталған барлық ақпарат бойынша үміткерге қандай әсер ету болатындығына мүмкіндік береді.

Көбіне назарға тұрмыстық, әлеуметтік-экономикалық қиындық жағдайларға, әділетсіздікке, жалғыздыққа, адамдармен қарым-қатынасы қиын, теңсіздік сезімге тап болған, кәмелетке толмағандар ілінеді.

Таңдалған үміткерлердің алдыңғы кезеңдерде Сирия-түрік шекарасына көшуге және «жиһад» жасауға келісім беру мүмкіндіктерін тексереді. Олар туралы шешім қабылдаған соң адамдарды тартушы барлық жағымды және жағымсыз жақтарын кәсібилігін, саяси және діни сенімдерін зерттейді, сондай-ақ айыптайтын материалдар ізденеді.

Адамдарды тартушы топпен ымырласуға көзделген кәмелетке толмағанға қатысты психологиялық портретін, ішкі және сыртқы жан дүниесін бағалап, барлық ақпараттарды мұқият зерттеп болған соң, оны ынтымақтастыққа тартуға болатын тараптарын қарастырыды.

Мұндай уақыттарда үміткердің қызығушылық танытқан мотивтер арқылы адамға әсер ету, яғни идеялық-саяси, материалдық-тұрмыстық және моральдық-психологиялық проблемалары қолданылады.

Үміткерлермен сөйлесу уақытысында қыздарға зәулім сарайларда тұратын, сымбатты және байқуатты жігітпен тұрмыс құруға, ал жігіттерге әскер қатарына қосылып, көп ақша табуға болатындығы жайында айтады.

Әрі қарай куратормен келісімдерін берген үміткерлерді мемлекет аумағынан шығуға немесе діни экстремисттік идеялогияны насихаттауға көмектеседі [6].

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің 2023 жылғы есептік қорытындысына шолу жүргізу аясында экстремисттік-террористік қылмыстық құқықбұзушылыққа жол берген барлығы 83 азамат қылмыстық тәртіптік жауапкершілікке тартылған, оның үшеуі кәмелетке толмағандар, олар әлеуметтік желілердегі діни экстремистік үгіттеп насихатаған материалдарын тындаудың әсері арқылы радикалдануға ұшыраған. Нәтижесінде 3 кәмелетке толмаған тұлғалар терроризм актісін жасауға шақырғандары үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 256 бабымен айыпты деп танылған [7].

Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Экстремизмге қарсы іс-қимыл бөлімдерімен жедел іс-шараларды жүргізу аясында мемлекеттік аумағында 2024 жылы атқарылған жұмыстарына сәйкес діни және ұлттық алауыздықты қоздыру, экстремисттік ұйымдарға қатысуға және терроризмді насихаттаумен байланысты 85 қылмыстық құқықбұзушылық анықталып, тергеу қорытындысымен 44 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылған.

Өзгеде 131 радикалды дін ұстанушылары әр түрлі қылмыстарды яғни тонау, ұрлық, бопсалау және т.б. құқық бұзушылықтарды жасағандары үшін жауапкершілікке тартылған, сонымен қатар 18 топтың қызметіне тоқталды, олардан 50 дана әр түрлі деңгейдегі қарулар және 10 кг астам есірткі заттары тәркіленді.

Бұдан әрі Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңының және мемлекет аумағында тыйым салынған материалдарды таратқандары үшін 390 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған [8].

Бұдан әрі, Қазақстанда діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018-2022 жылға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірқатар отандастарымыздың әйелдерін және балаларын еркіндерінен тыс, Сирия мемлекетінде орын алып жатқан соғыс ошағына қоныс аударғандарды елге қайтару бойынша «Жусан» арнайы операциясының 2019-2021 жылдар аралығында 6 кезеңі өткізілді. Қазақстандық кәмелетке толмағандардың бақытты болашағы соғыс жүріп жатқан елде өтті.

Атқарылған жұмыстың қорытындысымен Сириядан барлығы – 613 азамат қайтарылды, оның әр түрлі жастағы 413 балалар (*34 жетім*) [9].

Басқада шетел елдерде немесе халықаралық тәжірибелерде кәмелетке толмағандар арасындағы діни экстремизмнің алдын алумен оны жоюды ұйымдастыру іс-шараларына зерделе жүргізілді.

Әрі қарай, экстремисттік-террористік көзқарастардың алдын алу шаралары көптеген елдердің алаңдатушылығын тудырып, күн тәртібінде білім берудегі маңызды рөл атқаратындығы мәлім болды.

Әлемдік тәжірибелерге шолу жүргізу уақытысында әр мемлекетте қоғамның шоғырлануына қауіп қатерлерге жіті саралаулар жүргізіп, олардың шығу тетіктерін жоюға және келешекте қандайда бір келеңсіз төтенше жағдайларды болдырмауға тиімді жұмыстар жүргізіп жатқандағы қаралды.

Басқада мемлекеттердің экстремизммен күрес бойынша бағдарламаларының басымдысында кәмелетке толмағандардың арасындағы діни экстремизмнің алдын алу тетіктеріне арналған бөлімдері бар.

Мысалы әр мемлекеттің жергілікті атқарушы органдарымен кәмелетке толмаған арасындағы діни экстремизмнің алдын алуға жұмысты ұйымдастырылуына тоқтап өтсек:

- Нидерландия мемлекетінің Амстердам қаласының Слотерваарт ауданында ислам дінін ұстанушы мұсылмандар қауымы өмірі сүреді, олардың діни теріс көзқарастарға бұрмаланып, радикалдануының алдын-алу мақсатында арнайы «Слотерваарт» іс-қимыл жоспары құрылған, оны жүзеге асыру үшін бұл ауданға жеке қаржыландыру бөлінеді. Жоспар шеңберінде «Академия-ислама» аты білім беру бағдарламасы жеке қызметкерлердің бөлінуімен жұмыс жасайды, оның құрамында жергілікті өзін-өзі басқару органдарын, мешіттердің, және өзге де ұйымдардың қатысушыларын қамтиды.

Мақсаты жастар арасындағы бірегейлікті дамыту, әр түрлі сыни мағынадағы пікірталастар жүргізуді және және тәуекел тобындағы жастармен жұмыс істеуді ұйымдастыру.

- Ұлыбритания мемлекетінде 1990 жылы Лондон қаласы және Слоу ауданында тұратын кәмелетке толмағандар арасында ислам дінін ұстанушылар, қылмыстық топтар, үндістер және сикхтер арасындағы нәсілдік негіздегі физикалық зорлық-зомбылық, қарама-қайшы бұзақылық әрекеттері күшейе түскен. Лондонның атқарушы органдарының басқарушыларының бірі Дадли Дикс есімді тұлғамен осы мәселені түбегейлі шешіп, жастар арасындағы қақтығыстарды тойтаруға «Aik Saath» аты ұйымы құрылған.

Ұйым қызметінің шеңбері өте кең, онда оқушыларға, студенттерге білім беру және әлеуметтік жұмыс жасау, діни экстремистік идеологияларды демифологияландыру, сарапшыларды даярлау, жанжалдарды сындарлы шешу әдістеріне оқыту, нәсілшілдік және қорқытумен күрес жүргізу болып табылады [10].

- Аустралия мемлекетімен 2002 жылы Бали аралында орын алған теракт оқиғасы кезінде Аустралияның азаматтары қайтыс болуына орай 15-16 жас аралығындағы кәмелетке толмағандарға бағытталған тұжырымдамалық нормаларын ұсынатын, экстремистік ортаға тарту әрекеттеріне қарсы моральді тұрақтылықты етуге «beyond Belief» бағдарламасы іске қосылған. Бұл бағдарлама Аустралия мемлекетіндегі білім беру ұйымдарының жүйесіне енгізіліп, интеллектуалды-моральдық бес деңгейлі модульден тұрады, олар, 1. Эмпатия (*бұл басқалардың эмоционалды жағдайына саналы түрде жанашырлықпен қарау, олардың өздерін қалай сезінетінін түсіну және жанашырлық білдіру*), 2. моральдық негіздеме, 3. хабардарлық, 4. шешім қабылдау, 5. Шығармашылық тәсіл.

Мұндай бағдарламалардың дамуы оқушылардың өз бетінше шешім күн тәртібін қалыптастыруға мүмкіндік береді, бір маңыздылығы бюрократиялық қиындықтардың болмауы және бейресми бірлестіктер сипаталады [11].

- Германия мемлекетінің саясат танушысы, құқық философиясы тұрғысынан экстремизм тақырыбын зертеуші танымал заңгер Карл Шмитт, қазіргі замануи теория теорияның әлеуметтік-саяси шындықты тұрақты және қақтығысыз процесс ретінде сипаттайтынын сынады. Шмиттің пайымдауынша кейбір ерекше жағдайларда құқықтық нормалар қажетті шешімді ұсына алмайды. Мұндай сәттерде саясаткер нормативтік шеңберден тыс әрекет етуге мәжбүр болады, бірақ бұл оны экстремистке айналдырмайды.

Діни экстремизмді зерттейтін мамандар үшін қорытынды жасау үдерісі күрделірек келеді, себебі зерттеуші ғалымдар ғылыми бейтараптықты сақтауы тиіс, бірақта азамат ретінде саяси және этикалық тұрғыдан сыни көз қараста дұрыс тұжырымдамалар жасауға шақырылатындығы туралы көрсеткен.

Кез келген діни экстремизм жүйесін оны түрлендірген әмбебап тәсілдерін адамның табиғатынан сенімшіл екендігіне нұқсан келтіре отырып, пайдалануға болады.

Діни экстремизм туралы жазатын авторлардың пайымдауынша бұл экстремизм түрін адам бойына сіндіру арқылы, оларды өздерінің теріс пиғылды іс-әрекеттерін жету мақсаттарында жету үшін әр түрлі зорлық-зомбылықта қолданатындығын атап өткен.

Зерттеушілердің айтуынша экстремизм бұл тек радикалды идея ғана емес, ол ерекше түрі және ойлау жүйесі, радикализм идеологиясын кез келген тасымалдаушы оны іс жүзінде жүзеге асыруға дәрмені жетпейді деп дәріптеген.

Сонымен қатар, экстремистік тұлғаның қалыптасуы әлеуметтік-психологиялық деректердің кешенді ықпалына тәуелді. Мұндай тұлғаның мінез-құлқы құндылықтар мен мақсаттарға, ерекше көзқарастар жүйесіне және өзіндік мінез-құлық стиліне негізделген. Яғни ең алдымен, рухани дамуындағы кемшіліктер мен маргиналды топтардың идеяларын қолдауымен сипатталады, алайда мұндай идеялар экстремистік қоғалыстардың негізгі құндылықтарына сай келмеуі мүмкін.

Теріс діни экстремистік идеологияны ұстанушыларының көбі өзін қоғамға ықпалымен өзгерту жасауын толық білетініне сенімді және ол бұны жасамаса одан басқа ешкімнің істей алмайды деп өз-өзіне іштей сенім танытып, құтқарушы ретінде қабылдайды. Сондай-ақ ол үшін мұндай жай-күйі мағыналы және жағымды, өзін-өзі батыр, аңыз адам ретінде сезінеді, шындықты жеткізуші және барлық адамзатты қиыншылықтардан құтқарушысы, оның бойындағы қасиет өзінде ғана, ал мұндай сезім басқа адамдарда жоқ ретінде сезінеді. Ол осындай өзін жоғары бағалауы көздеген мақсаттарында ең қатал зорлық-зомбылық тәртіптік құқықбұзушылық іс-әрекеттерін жасауы негіздейді. Олар өздерін басқа құқық бұзушылардан жалған ақталуымен ерекшеленеді. Тұлғалардың радикалды көзқарастардың пайда болуына ықпал ететін мәнжайлардың бірі діни сауатының төмендігі, террористік ұйымдардың ықпалының, психологиялық факторлары әсер етеді.

Кәмелетке толмағандар арасындағы экстремизмнің алдын-алуға қатысты ғылыми зерттеу жұмыс жүргізген ғалымдардың В.Л. Назаровпен, П.Е. Суслоновтың тұжырымдамасының негізінде діни экстремизм – бұл діни сенімдерді өзге конфессиялардың өкілдеріне немесе сенбейтіндерге күштеу арқылы таңу тәжірибесі, ар-ождан еркіндігі (*сенімсіз болу құқығы*) және діни сенім еркіндігі (*кез келген дінді таңдауға мүмкіндік*) қазіргі замандағы қоғамның іргелі құндылықтары ретінде қарастырылады. Діни саладағы толеранттылық – бұл әрбір адамның рухани-идеологиялық таңдауы мен сенім еркіндігін құрметтеу ұстанымы. Қазіргі Қазақстандағы дәстүрлі діндер толеранттылықтың маңызды әлеуетін ұсына отырып, сенімнің тек жеке қалау арқылы ғана жүзеге асады. Қоғамда әртүрлі діндер мен конфессия өкілдері, сондай-ақ сенушілер мен сенбейтіндер арасында бейбіт және өзара құрметке негізделген қарым-қатынас орнатылуы тиіс қажеттілігі туралы көрсеткен [12].

Мемлекеттің жарқын болашағы кәмелетке толмағандардың тәрбиесі мен сапалы білім алуына тікелей байланысты болғандықтан, бұл мәселеге мемлекет тарапынан ерекше назар аударуды талап етеді. Кәмелетке толмағандардың салауаты өмір салытн ұстануы, адамгершілік қасиеттерді бойынша сіңіруі және қамқорлық пен мейірімге бөленуі олардың болашағына оң ықпал етіп, жаман әдеттерден аулақ болатын салиқалы ұрпақтың қалыптасуына негіз болады.

Қоғамдағы өзгеде өзекті мәселелердің бірі – кейбір ата-аналардың діни сауатылықты дұрыс алмай, зақымданған теріс ойлы діни көзқарастарды қамқорлығындағы кәмелетке толмағандарға дұрыс діни ақпараттарды жеткізбеулері. Мұндай сәттер балалардың

Қорытынды: зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, кәмелетке толмағандар арасында діни экстремизмнің таралуын болдырмау үшін тиімді алдын алу шараларын әзірлеудің маңыздылығы айқындалады.

Кәмелетке толмағандар мемлекеттің болашағын қалыптастыратын маңызды буын екендігін ескере отырып, олардың арасында діни экстремизмнің таралуына жол бермеу және оны жоюға бағытталған тиімді профилактикалық шараларды кешенді түрде ұйымдастыру және іске асыру ұсынылады:

1. Ата-аналардың, қамқоршылардың, патронат тәрбиелеушілердің, қорғаншылардың, бала асырап алушылардың, заңды өкілдердің, мүдделерін қорғауды жүзеге асыратындардың кәмелетке толмаған балаларының әлеуметтік желілерді пайдаланулары барысында діни экстремистік материалдарды қарауларына байланысты қауіпсіздік шараларын қамтамасыз

ету, олардың кері әсерінен алдын алуға бағытталған шектеулер қою, ғаламтор кеңістігіндегі аккаунттарын бақылап, зиянды байланыстардан сақтану ережелерін түсіндіру және браузерлерде қол жетімді ата-аналық бақылау функцияларын пайдаланып, қажетсіз немесе қолайсыз мазмұнды шектеп, қауіпсіз ғаламтор ортасын қалыптастырып, тек сенімді және алдын ала бекітілген сайттарға ғана кіруге рұқсат беру:

2. Шетелдік мемлекеттердің жоғарыда аталған тәжірибелеріне сүйене отырып, жергілікті атқарушы органдардың жанынан (*бір басқармаға жүктеумен*) кәмелетке толмағандар арасындағы діни экстремизмнің алдын алуға бағытталған арнайы ұйым немесе бөлім құру ұсынылады, бұл құрылымның қызметі нақты бағытқа незіделіп, оның құрамына дінтану саласының мамандары, жоғары білікті психологтар, педагогтар, мешіт имамдары, сондай-ақ құқық қорғау органдарының тәжірибелі өкілдерін енгізуді, мұндай құрылымға келесідей міндеттер жүктеуді:

2.1. Кәмелетке толмағандардың мінез-құлық ерекшеліктеріне талдау және олардың санаттарға бөліуін ұйымдастыру;

2.2. Діни радикализацияға ықпал ететін негізгі себептерін анықтау;

2.3. Алдын-ала шараларын ата-аналардың келісімімен жүргізудің тиімді тәсілдерін әзірлеу;

2.4. Жұмыс бағыттарының нақты құрылымын құру және оны жүйелі түрде іске асыру.

Бұл шаралар кәмелетке толмағандар арасындағы діни экстремизмнің таралуын болдырмауға және олардың қауіпсіз дамуына жағдай жасауға ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Ғаламтордағы Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты, <https://www.akorda.kz/kz/memleket-basshysy-ulttyk-kuryltaydyn-ekinshi-otyrysyn-otkizdi-1755532> Астана -2023
2. Ғаламтордағы «Майл.кз» электронды сервиске арналған Ұлттық портал, <https://mail.kz/kz/news/economic/kazakstanda-tyiyim-salyngan-iri-terroristik-uiym>, Алматы 2025.
3. Ғаламтордағы «egov» мемлекеттік қызметтер және онлайн ақпараттық парақшасы, https://egov.kz/cms/kk/articles/religion/zaprewennyje_organizacii, Алматы 2025
4. Ғаламтордағы «Курсив» іскерлік ақпараттық, халықаралық қоғамдық-саяси басылымы. <https://kz.kursiv.media/2023-09-29/zhrb-min-kom/> Алматы 2002
5. Қазақстан Республикасы Конституциясы, 1995 жылдың 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды, <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000>
6. М.Желудков, «Особенности механизма вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений террористической направленности в зарубежных странах» диссертация, Тамбовский области 2017. file:///C:/Users/12345/Desktop/Диссертация%202026/osobennosti-mehanizma_ovlecheniya-nesovershennoletnih-v-sovershenie-prestupleniy-terroristicheskoy-napravlennosti-v-zarubezhnyh-stranah.pdf 62-65 с.
7. Ғаламтордағы «Tengrinews» қазақстандық интернет-басылым және ақпараттық порталы, Алматы 2023 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kto-v-kazahstane-otbyivaet-srok-za-ekstremizm-i-terrorizm-516677/
8. Ғаламтор желісіндегі «Полиция.КЗ» ақпараттық медиа-порталы Астана 2025 <https://polisia.kz/ru/85-ekstremistskih-prestuplenij-raskryto-v-2024-godu-mvd/>
9. Ғаламтордағы «Nege.kz» қазақ тілді ақпараттық-сараптамалық порталы, https://nege.kz/news/zhusan_operatsiyasi_siriyadan_oralghan_kazak_balalarinin_zhagdaii_kanda_i_20210601172312 Алматы 2022ж.
10. pAly A., Taylor E., Karnovsky S. Moral Disengagement and Building Resilience to Violent Extremism: An Education Intervention. *Studies in Conflict & Terrorism*. 2014, Vol. 37, No. 4, pp. 369–385.
11. The Change Institute. Study on the best practices in cooperation between authorities and civil society with a view to the prevention and response to violent radicalisation. – London: The Change Institute, 2008. – 135
12. Назаров В.Л., Суслов П.Е. Профилактика экстремизма в молодежной среде учебное пособие Екатеринбург 2018. – 3-34 б.
13. Надыршин Т. Зарубежные опыт практики профилактики экстремизма среди подростков Уфа 2018. <file:///C:/Users/12345/Desktop/Диссертация%202026/zarubezhnyy-opyt-praktiki-profilaktiki-ekstremizma-sredi-podrostkov.pdf>